

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, III-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING INSTITUTSIONAL TO'SIQLARI VA IQTISODIY OQIBATLARI	10
I. R. Berdikulova	
KIMYO SANOATINING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA TARMOQ KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBI	14
Onorboev Sh.M.	
A WEEKLY LOGISTICS-CONTROLLING SYSTEM FOR EXPORT SUPPLY CHAINS: CORRIDOR-LEVEL EVIDENCE FROM A TEXTILE EXPORTER.....	26
Mukhammadiyahaminova Shakhzoda Sherzodovna	
FOTOVOLTAIK-TROMBE DEVORI ASOSIDA HAVONI ISITISH, TOZALASH VA ELEKTR ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI INTEGRATSIYALASHNING ILMIY-METODIK TAHLILI.....	36
Rahimova Volda Karim qizi	

FOTOVOLTAIK-TROMBE DEVORI ASOSIDA HAVONI ISITISH, TOZALASH VA ELEKTR ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI INTEGRATSIYALASHNING ILMIY-METODIK TAHLILI

Rahimova Volida Karim qizi

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti,

Buxoro davlat tibbiyot instituti assistent o'qituvchisi

ORCID: 0009-0005-9590-572X

Annotatsiya. Fotovoltaik-Trombe devori asosida havoni isitish, tozalash va elektr energiyasi ishlab chiqarish jarayonlarini yagona konstruktiv tizimda integratsiyalash masalasi ilmiy-metodik jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot doirasida Scopus bazasida indekslangan beshta asosiy ilmiy manba qiyosiy o'rganilib, fotokatalitik, termokatalitik, foto-termik sinergik hamda PV/T-Trombe tizimlarining konstruktiv va funksional xususiyatlari baholandi. Tahlil natijalari mavjud ishlanmalarda issiqlik va elektr samaradorligi, formaldegid degradatsiyasi hamda sterilizatsiya jarayonlari alohida yoritilganligini, biroq chang filtratsiyasi va mahalliy quruq-kontinental iqlim sharoitlari yetarli darajada hisobga olinmaganligini ko'rsatdi. PV/T konversiyasi, passiv issiqlik akkumulyatsiyasi, changni ushlab hamda katalitik va fotokatalitik tozalash jarayonlarini yagona baholash mezonlari asosida uyg'unlashtirish zarurati asoslab berildi. Energetik, ekologik va sanitariya-gigiyenik ko'rsatkichlarni kompleks baholashning ahamiyati yoritildi. O'zbekistonning yuqori quyosh radiatsiyasi va changli iqlim sharoitlariga moslashtirilgan ko'p funksiyali qurilma konsepsiyasi taklif etildi. Olingan natijalar energiya tejamkor binolarni rivojlantirish va sog'lom ichki muhitni shakllantirish uchun ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: Trombe devori, fotovoltaik modul, PV/T tizimi, havoni tozalash, issiqlik samaradorligi, elektr samaradorligi, fotokataliz, termokataliz, chang filtratsiyasi, formaldegid, tabiiy ventilyatsiya.

Аннотация. Проведён научно-методический анализ интеграции процессов нагрева воздуха, его очистки и выработки электрической энергии на основе фотоэлектрической стены Тромба в единую конструктивную систему. В рамках исследования выполнено сравнительное изучение пяти основных научных источников, индексируемых в базе Scopus, а также проведена оценка конструктивных и функциональных особенностей фотокаталитических, термokatалитических, фототермически-синергетических и PV/T-Тромбе систем. Результаты анализа показали, что в существующих разработках основное внимание уделяется тепловой и электрической эффективности, деградации формальдегида и процессам стерилизации, тогда как фильтрация пыли и особенности местного сухого континентального климата учитываются недостаточно. Обоснована необходимость объединения PV/T-преобразования, пассивного аккумулирования тепла, улавливания пыли и каталитической либо фотокаталитической очистки на основе единой системы оценочных критериев. Показана важность комплексной оценки энергетических, экологических и санитарно-гигиенических показателей. Предложена концепция многофункционального устройства, адаптированного к условиям высокой солнечной радиации и пыльного климата Узбекистана. Полученные результаты могут служить научно-практической основой для создания энергоэффективных зданий и формирования здоровой внутренней среды.

Ключевые слова: стена Тромба, фотоэлектрический модуль, PV/T-система, очистка воздуха, тепловая эффективность, электрическая эффективность, фотокатализ, термokatализ, фильтрация пыли, формальдегид, естественная вентиляция.

Abstract. A scientific and methodological analysis of integrating air heating, air purification, and electricity generation processes based on a photovoltaic Trombe wall into a unified structural system is presented. The study comparatively examines five key scientific sources indexed in the Scopus database and evaluates the structural and functional characteristics of photocatalytic, thermocatalytic, photothermal-synergistic, and PV/T-Trombe systems. The findings indicate that existing studies mainly focus on thermal and electrical efficiency, formaldehyde degradation, and sterilization processes, whereas dust filtration and the specific conditions of a local dry continental climate remain insufficiently addressed. The necessity of integrating PV/T conversion, passive thermal energy storage, dust capture, and catalytic or photocatalytic purification within a unified evaluation framework is substantiated. The importance of a comprehensive assessment of energy, environmental, and sanitary-hygienic indicators is highlighted. A multifunctional device concept adapted to Uzbekistan's high solar radiation levels and dusty climatic conditions is proposed. The obtained results may serve as a scientific and practi-

cal basis for the development of energy-efficient buildings and the creation of a healthy indoor environment.

Keywords: Trombe wall, photovoltaic module, PV/T system, air purification, thermal efficiency, electrical efficiency, photocatalysis, thermocatalysis, dust filtration, formaldehyde, natural ventilation.

KIRISH

Bino sektorida energiya sarfining ortib borishi, ichki havo sifatining pasayishi hamda qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalariga bo'lgan ehtiyojning kuchayishi quyosh energiyasini bino konstruksiyalariga integratsiyalash masalasini dolzarb ilmiy-amaliy yo'nalishga aylantirmoqda. Isitish, sovutish, ventilyatsiya va konditsionerlash tizimlari ko'plab binolarda asosiy energiya iste'molchilari hisoblanadi. Shu sababli bino qobig'ining o'zini energiya ishlab chiqaruvchi, issiqlikni saqlovchi va havo sifatini yaxshilovchi element sifatida qayta loyihalash energiya tejankor arxitektura hamda muhandislik tizimlarining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Trombe devori quyosh energiyasidan passiv foydalanishning klassik texnologiyasi bo'lib, shaffof qoplama, havo kanali, issiqlik yutuvchi massiv devor va ventilyatsiya teshiklaridan tashkil topadi. Mazkur tizim quyosh radiatsiyasini yutish, issiqlikni to'plash va tabiiy konveksiya orqali xonaga iliq havo uzatish imkonini beradi. Biroq an'anaviy Trombe devorining funksiyalari, asosan, isitish va tabiiy ventilyatsiya bilan cheklanadi. Zamonaviy sharoitda esa bunday qurilma elektr energiyasi ishlab chiqarish, havoni formaldegid va uchuvchan organik birikmalardan tozalash, bakterial ifloslanishni kamaytirish hamda chang zarralarini ushlab qolish kabi qo'shimcha funksiyalarni ham bajarishi maqsadga muvofiqdir.

Fotovoltaik-Trombe devori (PV-Trombe wall) ana shu ehtiyojga javoban shakllangan ko'p funksiyali quyosh qurilmasi hisoblanadi. Unda PV-panel quyosh nurlanishining bir qismini elektr energiyasiga aylantiradi, qolgan issiqlik esa havo oqimini isitish va katalitik reaksiyalarni faollashtirish uchun ishlatiladi. Kanaldagi havo oqimi PV-panelni sovutib, elektr samaradorligini barqarorlashtiradi. Agar tizimga TiO_2 fotokatalizatori, $MnOx-CeO_2$ termokatalizatori yoki UV-LED manbai integratsiya qilinsa, qurilma havoni tozalash va sterilizatsiya qilish funksiyalariga ham ega bo'ladi [1], [3], [4].

Mazkur mavzuning O'zbekiston sharoitidagi dolzarbligi yuqori quyosh radiatsiyasi, uzoq davom etuvchi quyoshli kunlar, quruq kontinental iqlim hamda chang yukining nisbatan yuqoriligi bilan bog'liq. Bu omillar, bir tomondan, quyosh energiyasidan foydalanish salohiyatini oshirsa, ikkinchi tomondan, havo kanallari, shaffof qoplamalar va katalitik qatlamlarda chang to'planishi ehtimolini kuchaytiradi. Shu sababli PV-Trombe devorini mahalliy iqlim sharoitlariga moslashtirishda nafaqat issiqlik va elektr samaradorligi, balki chang filtratsiyasi, ichki havo sifati hamda qurilmaning uzoq muddatli barqarorligi ham alohida baholanishi zarur.

Tadqiqot obyekti — havoni isitish, tozalash va elektr energiyasi ishlab chiqarish funksiyalarini birlashtiruvchi fotovoltaik-issiqlik Trombe devori tizimlaridir. Tadqiqot predmeti — bunday tizimlarning konstruktiv tuzilishi, fizik-kimyoviy ishlash mexanizmlari, energetik va havo sifati ko'rsatkichlarini baholash metodikasidir. Tadqiqotning maqsadi Scopus bazasidagi beshta tayanch tadqiqotni ilmiy-metodik jihatdan tahlil qilish, mavjud yondashuvlarning kuchli jihatlarni aniqlash hamda O'zbekiston iqlimiga mos takomillashtirilgan PV/T-Trombe qurilmasi konsepsiyasini asoslashdan iborat.

Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat: PV-Trombe devoriga oid ilmiy manbalarni tizimlashtirish; fotokatalitik, termokatalitik va foto-termik sinergik tozalash mexanizmlarini taqqoslash; issiqlik, elektr va havo sifati ko'rsatkichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash; mavjud ilmiy yondashuvlarni umumlashtirish; mahalliy iqlim sharoitlari uchun taklif etiladigan konstruktiv-metodik yechimlarni ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

PV-Trombe devorlarini ko'p funksiyali qurilmaga aylantirishga bag'ishlangan tadqiqotlarda dastlab issiqlik almashinuvi va tabiiy ventilyatsiya jarayonlari bilan bir qatorda fotovoltaik konversiya samaradorligini saqlash masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Yu, Liu, Li va hammualliflar tomonidan ishlab chiqilgan tozalovchi PV/T-Trombe devori ushbu yo'nalishdagi muhim ishlanmalardan biri hisoblanadi. Mualliflar monokristall PV-modul, mis quvurlar va $MnOx-CeO_2$ termokatalitik qatlamni birlashtirib, qishki sharoitda elektr energiyasi ishlab chiqarish, havoni isitish va formaldegidni parchalash imkoniyatlarini namoyish etganlar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'rtacha elektr samaradorligi 11,9 %, havo bo'yicha issiqlik samaradorligi 36,6 %, toza havo yetkazib berish darajasi esa $42,5-81,6 \text{ m}^3/\text{soat}$ oralig'ida bo'lgan [2].

Wu, Xu va Xiao tomonidan taklif etilgan fotokatalitik-fotovoltaik Trombe devori ko'p fizik maydonlarning o'zaro bog'liqligi nuqtai nazaridan alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur tadqiqotda tezlik, harorat va konsentratsiya maydonlari o'zaro bog'langan model asosida o'rganilgan. TiO_2 katalitik qatlami ultrabinafsha nurlanish ta'sirida formaldegidni parchalaydi, PV-panel elektr energiyasi ishlab chiqaradi, havo oqimi esa panelni sovutish va issiqlikni xonaga uzatish vazifasini bajaradi. Mualliflar kanal balandligi va kengligi, quyosh radiatsiyasi, havo oqimi hamda

degradatsiya samaradorligi o'rtasidagi murakkab bog'lanishlarni aniqlaganlar [5].

Gao va hammualliflar CPC bilan integratsiyalashgan fotokatalitik-termokatalitik-fotovoltaik Trombe devorini ishlab chiqib, quyosh spektridan yanada samarali foydalanish g'oyasini ilgari surganlar. Mazkur tizimda tashqi kanalda TiO_2 asosidagi fotokataliz, ichki kanalda esa $MnOx-CeO_2$ asosidagi termokataliz amalga oshiriladi. CPC konstruksiyasi katalizator bilan kontakt yuzasini oshiradi hamda nurlanishni faol reaksiyon zonaga yo'naltiradi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, fotokatalitik kanalning o'rtacha issiqlik samaradorligi 0,36, termokatalitik kanalniki esa 0,26 bo'lgan, tizimning fotoelektrik samaradorligi esa 6,68 % ni tashkil etgan [3].

Yu, Li, Yan va hammualliflar tomonidan o'rganilgan havo tozalash-sterilizatsiya turidagi PV-Trombe devori formaldegid degradatsiyasi jarayonini bakterial inaktivatsiya bilan birlashtiradi. Mazkur tizimda PV qoplama koeffitsiyenti muhim optimallashtirish parametri sifatida ko'rib chiqilgan. PV qoplama koeffitsiyenti 0,2 bo'lganda issiqlik samaradorligi 0,328, elektr samaradorligi esa 0,136 ga teng bo'lgan. Tadqiqotning afzalligi sterilizatsiya funksiyasining energiya tejamkor quyosh qurilmasi tarkibiga muvaffaqiyatli integratsiya qilinganidadir; tadqiqot natijalari esa, asosan, sonli modellashtirish asosida baholangan [4].

Foto-termik sinergik katalitik PV-Trombe devori bo'yicha Yu, Fan, Gu va hammualliflar tomonidan olib borilgan tadqiqot PV elektr energiyasidan UV-LED manbaini quvvatlash orqali tozalash jarayonini kuchaytirish mumkinligini ko'rsatadi. UV-nurlanish $MnOx-CeO_2$ katalizatorida reaksiyaning aktivlanish energiyasini 31,087 kJ/mol dan 29,997 kJ/mol gacha pasaytirgan va ishlab chiqariladigan toza havo hajmini 28,2 % ga oshirgan [1]. Ushbu natija PV elektr energiyasidan nafaqat tashqi iste'mol uchun, balki tizim ichida havo sifatini yaxshilash funksiyasini qo'llab-quvvatlash maqsadida ham samarali foydalanish mumkinligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xorijiy tadqiqotlarda PV-Trombe devorining issiqlik, elektr energiyasi ishlab chiqarish va havo tozalash funksiyalariga oid muhim nazariy hamda eksperimental natijalar mavjud. Shu bilan birga, mahalliy sharoitlarga mos konstruktiv yechimlar, xususan, chang filtratsiyasi, quyosh radiatsiyasi yuqori bo'lgan hududlarda katalitik qatlamlarning ishlash xususiyatlari hamda kompleks baholash mezonlarini integratsiyalash masalalari yanada rivojlantirilishi mumkin. Shu jihatdan muallif yondashuvi PV/T-Trombe tizimini O'zbekistonning quyoshli va changli iqlim sharoitlariga moslashtirishga qaratilganligi bilan ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot ilmiy-tahliliy xarakterga ega bo'lib, unda qiyosiy tahlil, tizimlashtirish, funksional-strukturaviy baholash, ilmiy bo'shliqlarni aniqlash va konseptual loyihalash usullaridan foydalanildi. Tadqiqot uchun Scopus bazasida indekslangan hamda PV-Trombe devori yoki PV/T-Trombe tizimida kamida ikkita funksiyani — issiqlik olish, elektr energiyasi ishlab chiqarish, havoni tozalash yoki sterilizatsiyani — birgalikda o'rgangan beshta manba tanlab olindi [1]–[5].

Manbalarni tanlashda quyidagi mezonlarga e'tibor qaratildi: qurilma Trombe devori yoki uning modifikatsiyasi asosida qurilgan bo'lishi; PV yoki PV/T elementi mavjud bo'lishi; havo oqimi orqali issiqlik almashinuvi va ventilyatsiya jarayonlari yoritilgan bo'lishi; formaldegid, VOC, bakteriyalar yoki boshqa ichki havo ifloslantiruvchilarini kamaytirish mexanizmlarining ko'rsatilgan bo'lishi; samaradorlik ko'rsatkichlarining sonli yoki eksperimental natijalar bilan asoslangan bo'lishi. Mazkur mezonlar tadqiqot mavzusining aniq chegaralarini belgilash va manbalarni mantiqiy jihatdan qiyoslash imkonini berdi.

Qiyosiy tahlil quyidagi ko'rsatkichlar asosida amalga oshirildi: qurilma turi, PV/PV-T elementining vazifasi, havo tozalash mexanizmi, issiqlik va ventilyatsiya jarayonlari, elektr samaradorligi, toza havo yetkazib berish darajasi, formaldegid degradatsiyasi yoki sterilizatsiya ko'rsatkichi, tadqiqotning eksperimental yoki modellashtirishga asoslanganligi hamda amaliy tatbiq imkoniyatlari. Mazkur yondashuv har bir manbaning alohida natijalarini emas, balki ularning umumiy ilmiy-metodik ahamiyatini aniqlashga xizmat qildi.

Metodologik jihatdan tahlil uch bosqichda amalga oshirildi. Birinchi bosqichda har bir manbaning konstruktiv va funksional xususiyatlari ajratib olindi. Ikkinchi bosqichda olingan natijalar jadval ko'rinishida tizimlashtirilib, ularning afzalliklari va o'ziga xos jihatlari taqqoslandi. Uchinchi bosqichda aniqlangan natijalar asosida O'zbekiston sharoitida qo'llash mumkin bo'lgan takomillashtirilgan PV/T-Trombe qurilmasining konseptual yo'nalishlari ishlab chiqildi.

Mazkur metodologiyaning afzalligi shundaki, u turli fizik jarayonlarni — quyosh radiatsiyasini yutish, fotoelektrik konversiya, issiqlik uzatish, tabiiy yoki yarim-faol konveksiya, katalitik va fotokatalitik oksidlanish hamda chang filtratsiyasini — yagona muhandislik tizimi sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi(1-rasm).

1-rasm. Taklif etilayotgan PV/T-Trombe qurilmasining funksional blok-sxemasi

Blok-sxemada quyosh radiatsiyasining dastlab PV/T-panelda elektr va issiqlik energiyasiga aylantirilishi, havo oqimining absorber orqali isitilishi, chang filtri hamda katalitik yoki fotokatalitik qatlam orqali tozalanishi, so'ngra esa xonaga iliq va tozalangan havo sifatida uzatilishi ko'rsatilgan. Elektr energiyasining ma'lum qismi ventilyator, UV-LED manbai yoki o'lchash tizimlarini quvvatlantirishga yo'naltirilishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil qilingan tadqiqotlar PV-Trombe devorini oddiy passiv isitish elementidan ko'p funksiyali quyosh qurilmasiga aylantirishning turli yo'nalishlarini namoyon etadi. Umumiy tendensiya shundan iboratki, PV-panel nafaqat elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi element, balki issiqlik manbai, havo oqimini faollashtiruvchi konstruktiv bo'g'in va ayrim hollarda tozalash tizimini o'z-o'zidan quvvatlovchi energiya manbai sifatida ham qo'llaniladi.

Natijalarni taqqoslash shuni ko'rsatdiki, fotokatalitik tizimlar past haroratlarda ishlashi va UV-nurlanishdan foydalanishi bilan ajralib turadi; termokatalitik tizimlar esa yuqori haroratlarda formaldegid parchalanishi jarayonining samaradorligini oshiradi. Foto-termik sinergik yondashuv ushbu ikki mexanizmni birlashtirib, reaksiyaning aktivlanish energiyasini kamaytiradi va toza havo ishlab chiqarish hajmini oshiradi [1]. PV/T yechimlar esa havo yoki suv oqimi orqali PV-panel haroratini pasaytirib, elektr samaradorligini barqaror saqlashga yordam beradi [2] (1-jadval).

1-jadval. PV-Trombe devorlariga oid tayanch tadqiqotlarning qiyosiy tahlili¹

Manba	Tizim turi	Tozalash mexanizmi	Energetik natija	Tadqiqotning o'ziga xos jihati	Muallif tadqiqoti uchun xulosa
Yu va b., 2022-y. [1]	Foto-termik sinergik katalitik PV-Trombe	MnOx-CeO ₂ + UV-LED; foto-termik sinergiya	Toza havo hajmi 28,2 % ga oshgan; aktivlanish energiyasi pasaygan	UV-LED PV elektr energiyasining bir qismini iste'mol qiladi; uzoq muddatli kuzatuvlarni kengaytirish imkoniyati mavjud	PV elektr energiyasidan qurilma ichida tozalash jarayonini kuchaytirish uchun foydalanish mumkin
Yu va b., 2020-y. [2]	Tozalovchi PV/T-Trombe devori	Termokatalitik oksidlanish; MnOx-CeO ₂	Elektr samaradorligi 11,9 %; issiqlik samaradorligi 36,6 %; CADR 42,5–81,6 m ³ /soat	Yozgi rejim va real HCHO degradatsiyasi bo'yicha qo'shimcha eksperimental ma'lumotlar olish imkoniyati mavjud	PV/T sovitish va issiqlikdan foydalanishni birlashtirish samarali yechim hisoblanadi
Gao va b., 2022-y. [3]	CPC/PTCPV-TW	Tashqi kanalda fotokataliz, ichki kanalda termokataliz	Fotokatalitik kanal issiqlik samaradorligi 0,36; elektr samaradorligi 6,68 %	Tizim murakkab konstruksiyaga ega va qo'shimcha optimallashtirish imkoniyatlari mavjud	To'liq spektrdan foydalanish va kontakt yuzasini oshirish muhim ahamiyatga ega
Yu va b., 2022-y. [4]	Havo tozalash-sterilizatsiya turidagi PV-Trombe	Termokataliz + termik sterilizatsiya	Optimal PV qoplama koeffitsiyenti 0,2 bo'lganda issiqlik samaradorligi 0,328 va elektr samaradorligi 0,136	Tozalash va sterilizatsiya jarayonlari asosan sonli modellashtirish asosida baholangan	PV qoplama koeffitsiyenti issiqlik va elektr funksiyalarini muvozanatlashtirishga xizmat qiladi

1 Muallif ishlanmasi

Wu va b., 2020-y. [5]	Fotokatalitik-fotovoltaiik Trombe devori	TiO ₂ asosidagi fotokatalitik oksidlanish	Issiqlik samaradorligi 67,9 % gacha; degradatsiya samaradorligi 0,42 gacha	Eksperimental natijalarni yanada kengaytirish imkoniyati mavjud; formaldegidga alohida e'tibor qaratilgan	Ko'p fizik maydonli model kanal geometriyasini optimallashtirish uchun muhim asos yaratadi
-----------------------	--	--	--	---	--

1-jadvaldan ko'rinadiki, har bir tizim muayyan afzalliklarga ega: fotokatalitik yechimlar havo tarkibidagi formaldegidni nisbatan kam energiya sarfi bilan parchalashga, termokatalitik yechimlar yuqori harorat sharoitida reaksiyani jadallashtirishga, PV/T tizimlar esa elektr samaradorligini saqlagan holda issiqlikdan samarali foydalanishga qaratilgan. Shu bilan birga, chang zarralarining ta'siri ko'plab tadqiqotlarda mustaqil parametr sifatida chuqur o'rganilmagan. O'zbekiston sharoitida esa bu omil alohida ahamiyatga ega, chunki chang qatlami shaffof qoplamaning o'tkazuvchanligiga, PV-panel yuzasining yoritilish darajasiga hamda katalitik qatlamlarning faoliyat samaradorligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Tahlil asosida PV-Trombe devorini mahalliy sharoitga moslashtirishda to'rtta asosiy ilmiy-texnik yo'nalish ajratib ko'rsatildi. Birinchisi — PV-panel qoplama koeffitsiyentini tanlash masalasi. PV yuzasi kattalashgani sari elektr energiyasi ishlab chiqarish ortadi, shu bilan birga issiqlik yutilishi va katalitik jarayonlar uchun zarur bo'lgan harorat rejimlarini optimallashtirish zarurati yuzaga keladi. Ikkinchisi — havo oqimini boshqarish masalasi. Ayrim sharoitlarda tabiiy konveksiyaning qo'shimcha texnik yechimlar bilan qo'llab-quvvatlash tizim samaradorligini oshirishi mumkin. Uchinchi — katalitik qatlamlarning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlash masalasi. Chang va namlik omillarining ta'sirini hisobga olish ushbu yo'nalishda muhim ahamiyat kasb etadi. To'rtinchisi — baholash metodikasini takomillashtirish masalasi bo'lib, unda issiqlik, elektr energiyasi va havo sifati ko'rsatkichlarini alohida emas, balki kompleks ko'rsatkichlar asosida baholash maqsadga muvofiqdir.

Shu asosda taklif etilayotgan konseptual yechimda tashqi shaffof qoplama, PV-panel, issiqlik yutuvchi absorber, Trombe devori, havo kanali, chang filtri, katalitik yoki fotokatalitik qatlam, demperlar, kichik quvvatli PV-boshqaruvli ventilyator hamda o'lchash datchiklari yagona modul sifatida qaraladi. Chang filtri birlamchi himoya vazifasini bajaradi, katalitik yoki fotokatalitik qatlam esa formaldegid va VOClarni parchalashga xizmat qiladi. PV-panel tomonidan ishlab chiqarilgan elektr energiyasining bir qismi ventilyator, UV-LED manbai yoki sensorlar tizimini quvvatlantirish uchun ishlatilishi mumkin. Bunday yondashuv qurilmaning energetik jihatdan nisbatan mustaqilligini va funksional jihatdan moslashuvchanligini ta'minlaydi (2-jadval).

2-jadval. Aniqlangan muammolar va ularni takomillashtirish bo'yicha tavsiya etiladigan yechimlar²

Aniqlangan muammo	Sabab	Taklif etiladigan yechim	Kutiladigan natija
Chang ta'siri yetarli darajada o'rganilmagan	Tadqiqotlar asosan formaldegid va bakteriyalarga qaratilgan	Kirish qismida almashtiriladigan chang filtri va katalitik qatlamni ketma-ket joylashtirish	PV-panel yuzasi va katalizatorning uzoq muddatli barqarorligi oshadi
PV qoplama va issiqlik ko'rsatkichlari o'rtasida muvozanatni ta'minlash zarur	PV maydonining ortishi absorber haroratiga ta'sir ko'rsatadi	PV qoplama koeffitsiyentini issiqlik, elektr va tozalash mezonlari bo'yicha optimallashtirish	Kompleks samaradorlikning optimal darajasi aniqlanadi
Tabiiy konveksiya ayrim ish rejimlarida qo'shimcha qo'llab-quvvatlashni talab qiladi	Filtr qarshiligi va radiatsiya intensivligining pasayishi havo oqimiga ta'sir qiladi	PV elektr energiyasi bilan ishlaydigan kichik ventilyatorni qo'llash	Barqaror havo almashinuvi va tozalash samaradorligi ta'minlanadi
Baholash ko'rsatkichlarini integratsiyalash zarur	Issiqlik, elektr va IAQ ko'rsatkichlari alohida baholanadi	η_{th} , η_{el} , CADR, chang kamayishi va HCHO degradatsiyasini yagona jadval asosida baholash	Qurilmaning amaliy samaradorligi kompleks tarzda namoyon etiladi

Tahlil natijalari asosida tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagicha ifodalanadi: PV-Trombe devori nafaqat quyosh issiqligidan foydalanish qurilmasi, balki elektr energiyasi ishlab chiqarish, chang miqdorini kamaytirish, VOC va formaldegid degradatsiyasi, tabiiy yoki yarim-faol ventilyatsiya hamda ichki havo sifatini yaxshilash funksiyalarini birlashtiruvchi ko'p parametrlil muhandislik tizimi sifatida qaraladi. Mazkur yondashuv mavjud funksional yechimlarni mahalliy iqlim talablari bilan uyg'unlashtirib, qurilmani loyihalash uchun ilmiy-metodik asos yaratadi.

Amaliy jihatdan taklif etilayotgan yechim O'zbekistonning quyosh radiatsiyasi yuqori, qishki isitish ehtiyoji mavjud va changlanish darajasi sezilarli bo'lgan hududlarida joylashgan kichik obyektlar, o'quv xonalari, laboratoriyalar, tibbiyot muassasalari hamda turar joy binolari uchun qo'llanish istiqboliga ega. Bunda qurilmani mahalliy sharoitlarda sinovdan o'tkazish, havo oqimi, harorat, elektr quvvat, chang konsentratsiyasi, formaldegid konsentratsiyasi va umumiy energiya tejamkorligi ko'rsatkichlari bo'yicha monitoring olib borish maqsadga muvofiqdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'rganilgan ilmiy manbalar PV-Trombe devori texnologiyasining passiv isitish tizimidan ko'p funktsiyali quyosh qurilmasiga aylanish jarayonida ekanligini ko'rsatdi. Fotokatalitik, termokatalitik, PV/T va foto-termik sinergik yondashuvlar havoni isitish, tozalash hamda elektr energiyasi ishlab chiqarish jarayonlarini birlashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, mavjud tadqiqotlar mahalliy quruq-kontinental va changli iqlim sharoitlarida qurilmaning ishlash xususiyatlarini yanada chuqurroq o'rganish imkoniyati mavjudligini ko'rsatadi.

Tahlil natijalari PV qoplama koeffitsiyenti, havo kanali geometriyasi, katalitik qatlamning joylashuvi, filtr qarshiligi va havo oqimini boshqarish qurilma samaradorligini belgilovchi asosiy omillar ekanligini ko'rsatdi. Shu sababli takomillashtirilgan PV/T-Trombe qurilmasini loyihalashda issiqlik, elektr energiyasi va havo sifati ko'rsatkichlarini o'zaro bog'liq mezonlar sifatida baholash zarur.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi takliflar ishlab chiqildi: birinchidan, PV-Trombe devori konstruksiyasiga chang filtratsiyasi alohida funktsional qatlam sifatida kiritilishi maqsadga muvofiq; ikkinchidan, PV-panel qoplama koeffitsiyenti mahalliy quyosh radiatsiyasi darajasi va isitish ehtiyojlariga mos ravishda optimallashtirilishi lozim; uchinchidan, tabiiy konveksiya samaradorligini qo'llab-quvvatlash zarur bo'lgan rejimlarda PV elektr energiyasi bilan ishlaydigan past quvvatli ventilyatordan foydalanish tavsiya etiladi; to'rtinchidan, TiO₂ fotokatalizatori va MnOx-CeO₂ termokatalizatorining kombinatsiyasini formaldegid hamda VOClarni kamaytirishning istiqbolli yo'nalishi sifatida o'rganish maqsadga muvofiq; beshinchidan, qurilma samaradorligini η_{th}, η_{el}, CADR, chang kamayishi, HCHO degradatsiyasi va foydali issiqlik ko'rsatkichlari asosida kompleks baholash tavsiya etiladi.

Kelgusida taklif etilgan konsepsiya asosida laboratoriya yoki yarim sanoat tajriba stendini ishlab chiqish hamda uni O'zbekiston sharoitida mavsumiy sinovlardan o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Bunday tadqiqotlar PV/T-Trombe qurilmasining real energetik, ekologik va sanitariya-gigiyenik samaradorligini aniqlash, shuningdek, uni binolarning energiya samaradorligini oshirish amaliyotiga joriy etish imkoniyatlarini baholashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Yu B., Fan M., Gu T., Xia X., Li N. *The performance analysis of the photo-thermal driven synergetic catalytic PV-Trombe wall // Renewable Energy*. — 2022-y. — Vol. 192. — P. 264–278. DOI: 10.1016/j.renene.2022.04.115.
2. Yu B., Liu X., Li N., Liu S., Ji J. *The performance analysis of a purified PV/T-Trombe wall based on thermal catalytic oxidation process in winter // Energy Conversion and Management*. — 2020-y. — Vol. 203. — Art. 112262. DOI: 10.1016/j.enconman.2019.112262.
3. Gao R., He W., Liu X., Hu Z., Yu H., Wang K. *The performance analysis of a novel photocatalytic-thermal-catalytic-photovoltaic-Trombe wall system integrated with compound parabolic concentrator // Building and Environment*. — 2022-y. — Vol. 221. — Art. 109301. DOI: 10.1016/j.buildenv.2022.109301.
4. Yu B., Li N., Yan C., Liu X., Liu H., Ji J., Xu X. *The comprehensive performance analysis on a novel high-performance air-purification-sterilization type PV-Trombe wall // Renewable Energy*. — 2022-y. — Vol. 182. — P. 1201–1218. DOI: 10.1016/j.renene.2021.11.029.
5. Wu S.-Y., Xu L., Xiao L. *Performance study of a novel multi-functional Trombe wall with air purification, photovoltaic, heating and ventilation // Energy Conversion and Management*. — 2020-y. — Vol. 203. — Art. 112229. DOI: 10.1016/j.enconman.2019.112229.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100